

Secțiunea
Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural –
experiență și bune practici

Conservation and restoration
of cultural heritage – experience and best practices

CERCETAREA ÎN SPRIJINUL DATĂRII PICTURII ICONOSTASULUI
BISERICII „TĂIEREA CAPULUI SF. IOAN BOTEZATORUL”, VASLUI
Research in support of the dating of the painting of the iconostasis of the Church
of the Cutting of the Head of St. John the Baptist, Vaslui

CZU:
DOI:

Nicoleta VORNICU
doctor habilitat arte vizuale
director, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași
Expert Ministerul Culturii, România
ORCID ID: <https://orcid.org/000-0002-4025-2582>
E-mail: cmctaborias@yahoo.com

Cristina BIBIRE
doctor in biochimie
Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași
Expert Ministerul Culturii, Romania
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4018-6933>
E-mail: cristinabibire@yahoo.com

Summary. The „Beheading of Saint John the Baptist” church in Vaslui, also known as the Royal Church in Vaslui, was rebuilt from the ground up in 1820 on the site of a church founded by the ruler Stephen the Great in 1490, at the royal court in Vaslui. The church is located in the center of the city, and was included on the List of Historical Monuments in 2015 with the classification code VS-II-m-A-06708.

In the framework of the project „Restoration, Consolidation and Tourist Valorization of the Historic Monument Ensemble Beheading of Saint John the Baptist Church and the Archaeological Site Area of the royal courts Vaslui”, P.O.R., we carried out scientific research on the nature of the materials in the structure of the painting from the carpentry in the Beheading of Saint John the Baptist from Vaslui, in order to authenticate. Identifying the techniques and materials involved in making a painting requires interdisciplinary knowledge for the correct interpretation of analytical data. The results of the research obtained by using optical microscopy and XRF and FTIR-ATR spectroscopy techniques to establish the nature of the pigments, the preparation layer and the technique of making the icon painting brought important information on the basis of which the art historian and the restorer could formulate conclusions in order to restoration. The examination of the painting and the data obtained from the analyzes led to the conclusion that the painting was made in the oil technique. The application of pigments in the original painting was done in successive layers, from dark colors to light colors (flashes). The preparation layer for the icons is based on gypsum and in flat polychromy based on chalk.

Key words: dating, painting, OM, XRF, FTIR-ATR, pigments1

1. Introducere

Istoricul Gheorghe Ghibănescu a emis în 1926 ipoteza că această biserică ar fi fost construită pe locul unei alte biserici mai vechi, din lemn. El se bazează pe descoperirea unui mormânt foarte vechi, care nu este paralel cu zidul bisericii și pe care îl atribuie lui Iurg Co-

riatovici, despre care unii cronicari polonezi afirmă că ar fi domnit în Moldova. În mormânt s-au descoperit un schelet, fragmente dintr-o haină domnească, cuie și resturi putrezite ale unui sicriu de lemn. Ghibănescu afirmă următoarele: „În adevăr la 1575 Biserica Sf. Ioan din Vaslui era din piatră, zidită de Ștefan cel Mare în 1490; dar se vede că, mai înainte, fusese o alta de lemn, după mormintele aflate acum în interiorul bisericii, din care unul foarte vechi, anterior zidirii bisericii de piatră, cum reiese din poziția mormântului așezat nu paralel cu zidul actual, ci cu vechiul perete al bisericii de lemn, care avea direcția răsăritului de iarnă”.¹ Cercetările arheologice ulterioare au scos la iveală alte două temelii de bisericuțe, pe lângă actuala biserică.²

Fig. 1. Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, Vaslui

Pe parcursul secolelor XVII–XVIII, biserica din Vaslui a avut mult de suferit. La marele cutremur din 1802 turla de pe naos s-a crăpat de sus până jos. Edificiul s-a dărâmat complet în anul 1818, fiind necesară refacerea totală a bisericii.³ Biserica domnească din Vaslui a fost reconstruită în anul 1820 cu cheltuiala cucoanei Maria Cantacuzino, văduva marelui logofăt Costache Ghica. Lucrările de reconstrucție s-au făcut după planul inițial, fiind adăugate un pridvor și un turn clopotniță. Nu s-a mai reconstruit turla existentă anterior și pe care o menționase Paul de Alep. De asemenea, s-a demantelat peretele care separa pronaosul de naos. În corpul pridvorului s-au amplasat o serie de pietre profilate existente anterior în zidul bisericii (probabil în peretele despărțitor dintre pronaos și naos). Cu acest prilej, în colțul de sud-vest al pronaosului a fost amplasată o pisanie în limba română cu caractere chirilice, având următorul cuprins: „Acestă sf(â)ntă și d(u)mnezăescă lăcaș dintru început fiind zidit de răposatul întru fericirea domn Ștefan V.V. bătrânul și fiul său Bogdan V.V. și după vremea răsăpindusă sau zidit din nou de dumneaei cucoană Mariea Cantacuzini logofiteasa, soția răposatului marelui logofăt Costachi Ghica, cu toată cheltueala dumisale, spre vecinica lor pomenirea la anii de la Hristossă 1820”. La partea superioară a inscripției se află stema familiei Cantacuzino.

¹ Al. Andronic, Biserica Sf. Ioan din Vaslui, in: Mitropolia Moldovei și Sucevei „Monumente istorice bisericesti din Mitropolia Moldovei și Sucevei”, Iași: Ed. Mitropoliei Moldovei și Sucevei, 1974, p. 67.

² A. Ionașcu, Biserica domnească din Vaslui, in: Jurnalul Național, 8 noiembrie 2008”. Arhivat din original la 5 martie 2016.

³ *Ibidem*.

Biserica a fost reparată între anii 1889 și 1890 și pictată în frescă în 1894 de către George Ioanid, elev al pictorului Gheorghe Tătăărăscu.⁴ În 1908, Episcopia Hușilor solicita autorităților să aprobe restaurarea turnului clopotniță. Comisia Monumentelor Istorice a efectuat cercetări în anul 1912 în scopul restaurării bisericii, dând jos tencuiala exterioară din anul 1820 și scoțându-se la iveală existența cărămizilor, a discurilor și butonilor cu smalt. Lucrările de restaurare s-au efectuat în perioada 1914–1928, fiind coordonate în perioada 1923–1925 de arhitectul Nicolae Ghica-Budești.⁵ S-a demolat pridvorul adăugat la 1820, în zidul său găsindu-se fragmente de piatră cioplită provenind de la ușa principală din vremea lui Ștefan cel Mare. Cu ajutorul acestor pietre s-a putut reconstitui ușa de intrare, aflată pe zidul de apus. Cutremurul din 10 noiembrie 1940 a dus la degradarea picturii, care a fost reparată de zugravul Sebastian Constantinescu. Picturile au fost curățate în 1986.

În cadrul proiectului „Restaurare, Consolidare și Valorificare Turistica a Ansamblului Monument Istoric Biserica, Taierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Situl Arheologic Zona Curtilor Domnesti Vaslui”, P.O.R., am realizat cercetarea științifică privind natura materialelor din structura picturii de la Catapeteasma din Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Vaslui, în vederea autentificării.

Despre iconostasul original nu se știe nimic. Actualul iconostas presupus a fi de secol XVII a fost adus nu se știe de unde. Icoanele din catapeteasma au fost înlocuite în totalitate la ultima restaurare din 2015.

2. Materiale și metode

Spectroscopie XRF

Spectroscopia cu fluorescență de raze X s-a realizat cu spectrometrul portabil de tip INNOV X în scopul identificării compoziției pigmenților și stratului de preparație. Aparatul este dotat cu un soft ce utilizează metoda de cuantificare pe baza parametrilor fundamentali, iar numărul de impulsuri pentru fiecare element este supus procedurii de normalizare. Timpul de achiziție a fost de 60 de secunde.

Spectroscopia cu transformata Fourier

Spectroscopia cu transformata Fourier ATR s-a realizat cu spectrometru Vertex 70 Bruker pentru identificarea naturii liantului.

Microscopie

Microscop digital U500XST2 corelat cu programul compatibil Quick Capture Pro 2.0.

3. Rezultate și discuții

Tabelul 1. Identificare compoziție pigmenți și strat de preparație

Specificatia elementului sau componente analizate	Metoda/tehnica de analiza, testul	Rezultatul analizei
Strat de preparație	analiza XRF studii microscopie	proba 1 icoane - Ca, S- gips proba 2 policromie - Ca - creta
Natura liantului	FT-IR studii microscopie	proba 3 - linoxina (873,72 cm ⁻¹ , R-OO-R)

⁴ *Ibidem*

⁵ *Ibidem*

Pigmenți	analiza XRF studii microscopie	Proba 4 policromie– Zn, alb de zinc Proba 5 policromie– Au, foita de aur, Proba 6 policromie– Cu, oxid verde de Cu, Au-foita de aur Proba 7 policromie- Cu, foită schlagmetal Proba 8- Hg, pigment roșu cinabru, Pb- alb de plumb Proba 9- Cu, CuCO_3 , Cu(OH) -verde malachit Proba 10 - Fe, K – albastru de Prusia Proba 11- Fe, ocru brun
----------	-----------------------------------	---

Fig. 2. Icoana Adormirea Maicii Domnului și Schimbarea la Față, pictură cadran extern

proba 2

proba 4

proba 6

proba 7

Fig. 3. Spectrele XRF pentru probele 2, 4, 6, 7

Stratul de verni este degradat foto-chimic și fizic. Sunt modificări cromatice și matizări vizibile în lumină directă și fluorescență UV.

Fig. 4. Icoana Adormirea Maicii Domnului și Schimbarea la Față

b

Fig. 5. Icoana Schimbarea la Față, Proba 5: a. partea de jos, foită; b. Spectrul XRF pigment auriu

b

Fig. 6. Icoana Schimbarea la Față, Proba 8 a. pigment roșu, veșmânt Sf. Ioan, b. Spectru XRF pigment roșu

Fig. 7. Icoana Schimbarea la Față a. Proba 11 pigment galben - brun veșmant Sf. Petru; b. Spectrul XRF pigment brun

Fig. 8. Icoana Adormirea Maicii Domnului a. spectrul XRF proba 9 pigment verde veșmânt apostol; b. proba 10 spectrul XRF, pigment albastru, veșmânt apostol,

Fig. 9. Spectru FTIR pentru liant proba 3

În conformitate cu rezultatele experimentale furnizate de spectroscopia cu transformata Fourier ce s-a realizat cu spectrometru Vertex 70 Bruker pentru liant se indică prezența grupărilor linoxina ($873,72 \text{ cm}^{-1}$, R-OO-R), se poate concluziona ca pictura a fost realizată în tehnica ulei.

Fig. 10. Studiul stratigrafic realizat pentru Proba 3 de la icoana Schimbarea la Față

Studiul stratigrafic realizat pentru proba 3 prelevată din fond icoană Schimbarea la Față a pus în evidență 5 straturi:

1. Strat alb de preparație
2. Strat subțire de culoare oranj
3. Strat subțire auriu
4. Strat alb de preparație, uniform
5. Pigment verde

Nr.	STRATIGRAFIE	INTERPRETARE	ELEMENTE CHIMICE
1		creta	Ca
2		bolus galben	Fe
3.		foita de aur	Au
4.		gips	Ca,S
5.		oxid verde de Cu	Cu

Cele 5 straturi sunt prezente în zona analizată, pe restul suprafeței stratului pictural aceasta variază diferit de unde rezultă că aceasta este o zonă cu intervenție ulterioară.

3. Concluzii

La nivelul stratului pictural al icoanelor s-au identificat următoarele componente:

- stratul de preparație gips a fost identificat la icoanele praznicar Schimbarea la Față și *Adormirea Maicii Domnului*
- pigment roșu – elementul chimic identificat prin analiză XRF este mercurul indicând că pigmentul este cinabru (HgS – sulfură de mercur), se regăsește în probele 8, 13 – icoana praznicar
- pigmentul verde identificat în proba 9, 5,14 la Icoana praznicar, este pe bază de cupru, posibil malachit. Tonurile diferite închis-deschis se datorează amestecării cu alb de plumb.
- pigmentul albastru a fost identificat la icoana praznicar, probele 6, 10, pe bază de Fe, albastru de Prusia.
- pigmentul alb identificat este albul de plumb (foto1, 2, 3, 6).
- pigmentul ocru folosit la realizarea carnației și a veșmintelor a fost identificat prin spectrometrie de fluorescență cu raze X în probele 10,15,16 la icoana praznicar ca ocru pe bază de fier.
- pigment auriu- în cele 3 probe analizate pentru stabilirea naturii materialelor de culoare aurie am identificat elementul Au ce provine de la foița de aur originală

Policromie

- Strat de preparație – pe suprafața policromă a fost aplicat un strat de cretă, cu adaos de alb de zinc, probele 2,4,6,7.
- pigment roșu- elementul chimic identificat prin analiză XRF este Fe care se regăsește în probele 2,5 este identificat ca bolus roșu, oxid de fier peste care s-a aplicat foiță de schlagmetal identificat prin prezența elementului Cu.
- pigment albastru – pictura cadran extern – straturile suprapuse din proba 6 conform rezultatelor analitice a fost identificat albastru pe bază de Fe, posibil de Prusia, tonurile diferite se datorează amestecării alb de zinc.
- pigment gri – cadran extern policromie plană pigment alb în probele 2 și 4 analizate Zn, alb de zinc, K negru carbon

În vederea datării icoanelor din catapeteasma bisericii Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul din Vaslui despre care se presupune ca ar fi realizată în secolul al XVIII-lea am comparat informațiile existente cu cele furnizate de datele analitice obținute după cum urmează:

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” datează din perioada 1820.

Biserica a fost pictată în 1894 ultima restaurare 1986.

Despre datarea catapetesmei nu există nici o informație.

În stratul pictural de la icoane a fost identificat pigmentul albastru de Prusia care s-a folosit începând cu anul 1704 și se folosește și astăzi.

La nivelul policromiei s-a identificat pigmentul alb de zinc care a fost descoperit în 1834 și care se folosește în pictură din 1782 până în prezent.

Pe baza celor doi pigmenți luați ca reper cronologic putem spune că iconostasul poate fi atribuit sfârșitului secolului al XVIII dar ținând cont de faptul că biserica a fost complet refăcută în anul 1820, încadrare științifică mai corectă ar fi sfârșitul secolului XVIII – începutul secolului al XIX, în lipsa altor dovezi istorice.